

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(7)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
27-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Muqobil energiya manbalarida yarimo'tkazgichlar fizikasi: quyosh panellarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish muammolari	10
Abdullajonova Bashorat Olim qizi	
Xavfsizlik tuyg'usining psixologik mazmuni	13
Bahodirova Marhaboxon Tohirjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning innovatsion pedagogik texnologiyalari: kompetensiyaviy yondashuv asosida	17
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Tasviriy san'at fanlarini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	21
Ergasheva Go'zal Ruzimurod qizi	
Kurash sportida innovatsion mashg'ulot texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari	26
Madumarov Jahongir Urinbayevich	
O'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishda steam texnologiyalarining o'rni va roli	29
Yo'ldoshev Mirjalol Qosim o'g'li	
Sun'iy intellekt vositalarining bo'lajak o'qituvchilar diagnostik kompetentligini rivojlantirishdagi imkoniyatlari	33
Teshaboyev Akramjon Yuldashevich	
O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi kommunikativ o'zaro ta'sir	39
Turdibekova Risolat Shermatovna	
6–7 yoshli bolalarni savodga tayyorlashda didaktik kartochkalar asosidagi leksik o'yinlarning ahamiyati	42
Tursunova Durdona	
Yengil atletika mashg'ulotlarida zamonaviy ilmiy yondashuvlar: maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi va sport natijalari	46
Xalmirzayev Azizillo Nabijonovich	
Veb-kvest" va "Til portfeli" texnologiyalarini bir butun integrativ model asosida o'quv mashg'ulotlarida qo'llanilishi	49
Yusupova Muxabbat Anatolevna	
Содержание личностно-ориентированного образования и его роль в процессе самостоятельной подготовки студентов	53
Рысова Галия Байбулатовна	
Improving the Methodology for Teaching Lexical and Grammatical Transformations in the Translation of Literary Texts	57
Asadova Zebiniso Makhmudovna	
Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik innovatsiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	62
Beketov Nurseit Alijan o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida boksni o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	67
Rustamova Zuhro Sanjar qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion yondashuv asosida o'qish darslari samaradorligini metodik takomillashtirishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	71
To'ychiyeva Zulfiyaxon Abdulxoliq qizi	
Mehrli maktabda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim orqali bolalarning ijtimoiy faolligini oshirish mexanizmlari	76
Tursunova Dildora Ziyadullayevna	
Kasbiy fanlar integratsiyasiga asoslangan dasturiy ta'minot vositasida filologiya yo'nalishi talabalarining axborot kompetentligini rivojlantirish metodikasi	79
Yakubov Baxtiyor Baxriddin o'g'li	
Ta'lim klasterlari faoliyatini avtomatlashtirish va monitoring qilish tizimini joriy etish	83
M. Badalova	

Нравственное воспитание студентов средствами русской классической литературы: современные педагогические подходы.....	86
Родина Ирина Витальевна	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining kasbiy identikligini shakllantirishda psixologik diagnostika va rivojlantiruvchi yondashuvlar	91
Feruz Tohirova	
Tarbiya fanini o'qitish jarayonida xalq pedagogikasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	99
Islomova Mushtaribonu Akram qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida multimedia vositalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	104
Nafisa Tuxtasinova	
Shaxsiy kreativ kompetentlikni rivojlantirishning metodik imkoniyatlari	108
To'xtasinov Dadaxon Farxodovich, Nafisa Tuxtasinova	
Zamonaviy ta'lim oluvchilarni milliy iftixor ruhida tarbiyalashning yangicha yondashuvi	113
Xudayberdiev Inom Xasanovich	
Yoshlar oilalarda ekologik madaniyati rivojlanishida turar joy muhiti va gender yondashuvlarining ahamiyati	117
Yusupova Muhabbatxon Abdulajon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida O'simliklar mavzusini o'rgatish metodikasi	122
Normurotova Aziza Karim qizi, Fattoyeva O'g'illoy Ashurqulovna	
Inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda robototexnika asosidagi assistiv texnologiyalar - "Power band" va "Quvvat qo'lqop" samaradorligi.....	127
Alimardanova Sitora Ikrom qizi, To'rayev Rasul Nortoijiyevich	
Yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda sport mashg'ulotlarining innovatsion ahamiyati	133
Aminov Botir Umidovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish	138
Saydanova Dilafuz Sadirdinovna	
Ilmiy-tadqiqotchi ayollarda akademik o'zlik shakllanishi: O'zbekiston sharoitida motivatsion omillar va ijtimoiy-pedagogik aralashuv zarurati	142
Egamqulova Iroda Safar qizi	
Texnika oliygohlarida nogironligi mavjud talabalarning ilmiy kompetentligini rivojlantirish uchun "Adaptiv tadqiqot" interaktiv metodini ishlab chiqish.....	148
Gimayeva Liliya Maskurovna	
Maktab boshqaruvida raqamli monitoring va tahlil tizimlaridan foydalanishning pedagogik samaradorligi...	153
Imamaliyev Ulugbek Turapbayevich	
Onlayn qimor o'yinlariga tobe bo'lgan harbiy xizmatchilar bilan psixokorreksiya ishlarini olib borish tartibi..	157
Olimov Azamat Qahramon o'g'li	
Rusiyazabon o'quvchilarning o'zbekcha bog'lanishli nutqini o'stirishda mashqlarning o'rni	163
Salisheva Zilola Ismoilovna	
Xorijiy mamlakatlar tajribasida raqamli ta'lim va raqamli savodxonlikni rivojlantirishning nazariy asoslari....	169
Toshpulatova Niyoxon Shavkatjon qizi	
Ko'p madaniyatli kompetensiyani rivojlantirish modelini amalga oshirishning tashkiliy va pedagogik mexanizmlari va kutilgan natijalari	174
Vasilyeva Elmira Raisovna	
The Specifics of the Formation of Systems Thinking in Technical Education, Methods and Means of Development.....	178
Yusupova Liliya Fanovna	
Individual yondashuv asosida ko'zi o'z o'quvchilar uchun individual rivojlanish xaritasini ishlab chiqish metodikasi.....	183
Abdullayev Oybek Alisher o'g'li	

Yaqin masofalarga yugurishda o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish usullari.....	190
Abduqahhorov Nuriddin Xabibulloyevich	
Darslik yozish mas'uliyati.....	194
Ahmadova Mahbuba Shavkat qizi	
Mobil ta'lim texnologiyalari vositalari yordamida darslarni tashkil etish metodikasini takomillashtirish	198
Mamasoliyev Akmaljon Azizjon o'g'li	
Yengil atletika qisqa masofaga yugurish turini o'rgatishda bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasi	202
Omonov Shohrux Orzimurot o'g'li	
Abdulla Avloniyning o'zbek tamaddunidagi o'rni xususida ba'zi mulohazalar	206
Tasbolatova Yeliza Yesey qizi	

ILMIY-TADQIQOTCHI AYOLLARDA AKADEMIK O'ZLIK SHAKLLANISHI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA MOTIVATSION OMILLAR VA IJTIMOYIY-PEDAGOGIK ARALASHUV ZARURATI

Egamqulova Iroda Safar qizi

Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistondagi ilmiy-tadqiqotchi ayollarning akademik va shaxsiy o'zligi shakllanishi muammosi nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot mahalliy sharoitda ayollarda akademik o'zlik shakllanishida hal qiluvchi omil doktorantura va akademik faoliyatga kirish bosqichidagi motivatsion tuzilma ekanligini asoslaydi. Mazkur tuzilma ko'pincha ichki kasbiy intilishdan emas, balki kasblarning gender segregatsiyasi, oilaviy bosim hamda "bir joyda qotib qolmaslik" istagi kabi tashqi va bilvosita omillar ta'sirida shakllanadi.

M. Henkelning akademik o'zlik modeli O'zbekistonning ijtimoiy-madaniy sharoitiga moslashtirilib, akademik motivatsiyaning to'rtta turi - ichki-kasbiy, oilaviy-ijtimoiy, pragmatik-moliyaviy va vaziyatga asoslangan motivatsiya ajratib ko'rsatiladi. Tahlillar ilmiy daraja bosqichlarida kuzatiladigan "teshilgan quvur" (leaky pipeline) hodisasining asosiy sabablaridan biri dastlabki motivatsiyaning barqaror ichki kasbiy motivga aylana olmasligi ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari motivatsion xususiyatlarni hisobga olgan holda differensial ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: akademik o'zlik, ilmiy-tadqiqotchi ayollar, kasbiy motivatsiya, identlik, motivatsion tuzilma, teshilgan quvur hodisasi, gender segregatsiyasi, ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston.

Abstract: This article presents a theoretical analysis of the formation of academic and personal identity among women researchers in Uzbekistan. The study argues that the decisive factor in the development of academic identity is the motivational structure formed at the stage of entering doctoral education and academic careers. In many cases, this structure is shaped not by intrinsic professional aspirations but by indirect and external influences, including occupational gender segregation, family expectations, and the desire to avoid professional stagnation.

Based on the adaptation of M. Henkel's academic identity model to the socio-cultural context of Uzbekistan, four motivational types are proposed: intrinsic-professional, family-social, pragmatic-financial, and situational motivation. The findings suggest that the phenomenon of the "leaky pipeline" in women's academic careers is not solely the result of unequal opportunities but also reflects the inability of initial motivations to transform into stable intrinsic academic commitment. The study highlights the necessity of developing differentiated socio-pedagogical support mechanisms tailored to different motivational profiles.

Key words: academic identity, women researchers, professional motivation, identity formation, motivational structure, leaky pipeline, gender segregation, socio-pedagogical support, Uzbekistan.

Аннотация: В статье представлен теоретический анализ проблемы формирования академической и личностной идентичности женщин-исследователей в Узбекистане. Обосновывается, что решающим фактором становления академической идентичности является мотивационная структура, формирующаяся на этапе поступления в докторантуру и начала академической карьеры. Во многих случаях данная структура определяется не внутренней профессиональной мотивацией, а косвенными внешними факторами, такими как гендерная сегрегация профессий, семейное давление и стремление избежать профессионального застоя.

На основе адаптации модели академической идентичности М. Хенкель к социокультурным условиям Узбекистана выделены четыре типа мотивации: внутренне-профессиональная, семейно-социальная, прагматически-финансовая и ситуативная. Проведённый анализ показывает, что феномен “протекающего трубопровода” (leaky pipeline) в академической карьере женщин обусловлен не только неравенством возможностей, но и неспособностью первоначальной мотивации трансформироваться в устойчивую внутреннюю профессиональную направленность. Полученные результаты подтверждают необходимость разработки дифференцированных социально-педагогических механизмов поддержки с учётом мотивационных профилей женщин-исследователей.

Ключевые слова: академическая идентичность, женщины-исследователи, профессиональная мотивация, идентичность личности, мотивационная структура, феномен “протекающего трубопровода”, гендерная сегрегация, социально-педагогическая поддержка, Узбекистан.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarning ilmiy va innovatsion faoliyatda ishtirokini kengaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. 2019-yilda qabul qilingan “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi Qonun, “O'zbekiston - 2030” taraqqiyot strategiyasi hamda BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlarining 5-maqsadi barchasi ayollarning ilm-fan va akademik sohadagi to'laqonli ishtirokini ta'minlashga qaratilgan imkoniyatlar maydonini shakllantirmoqda. Prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash yuzasidan qabul qilingan farmon va qarorlar, jumladan, “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”, ayollarning ilmiy darajaga erishish bosqichlaridagi faoliyatini tizimli qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi.

Shu bilan birga, mavjud statistik ko'rsatkichlar ilmiy faoliyat sohasida gender tafovutlari saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil holatiga ilmiy tadqiqot va izlanishlar olib boruvchi ayol mutaxassis-tadqiqotchilar soni 13 336 nafarni, ya'ni barcha tadqiqotchilarning 40 foizini tashkil etgan. 2025-yilga kelib falsafa doktori (PhD) darajasiga ega ayollar ulushi 5 182 nafarni yoki 35 foizni, fan doktori (DSc) darajasiga ega ayollar esa 783 nafarni yoki 28 foizni tashkil etgan. Xalqaro adabiyotlarda “tashilgan quvur” (leaky pipeline) deb nomlanuvchi ushbu hodisa - ayollarning ilmiy daraja bosqichlarini bosib o'tish jarayonida akademik faoliyatdan bosqichma-bosqich chiqib ketishi - O'zbekiston sharoitida an'anaviy oilaviy tuzilma, kelin instituti, mahalla munosabatlari hamda avlodlararo gender tasavvurlari kabi o'ziga xos ijtimoiy-madaniy omillar ta'sirida yanada murakkablashadi.

Mazkur muammoning ilmiy-pedagogik tadqiqi nuqtai nazaridan qaralganda, O'zbekiston ijtimoiy pedagogikasida ilmiy-tadqiqotchi ayollarning akademik o'zligi shakllanishi mustaqil tadqiqot obyekti sifatida yetarli darajada o'rganilmagan. Xalqaro adabiyotlarda mavjud yondashuvlar (M. Henkel, E. Erikson, J. Marcia, S. Bem, A. Hochschild) ayollar o'zligini (identligini) umumiy doirada tahlil qiladi. Biroq ilmiy faoliyatni tanlash motivlarining xilma-xilligi - ichki kasbiy qiziqishdan tortib tashqi va vaziyatga bog'liq omillargacha - hamda ularning akademik o'zlik shakllanishiga ta'siri mahalliy ilmiy maktabda kompleks tarzda tadqiq etilmagan.

Maqolaning maqsadi ilmiy-tadqiqotchi ayollarning akademik va shaxsiy o'zligi shakllanishi muammosining nazariy asoslarini xorijiy va mahalliy adabiyotlar asosida umumlantirib tahlil qilish, O'zbekistonning ijtimoiy-madaniy kontekstida kasbga kirish motivlarining tipologik tasnifini taklif etish hamda shu asosda kelgusida olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik ishlarning konseptual yondashuv prinsiplarini asoslashdan iborat.

Akademik va shaxsiy o'zlikning nazariy asoslari

Akademik o'zlikning shakllanishi masalasi so'nggi yigirma yil davomida xalqaro pedagogika hamda oliy ta'lim tadqiqotlarining alohida yo'nalishiga aylandi. Ilmiy-tadqiqotchi ayollarning o'zligi shakllanishini tahlil qilishda dastlab ikki tushunchani aniq ajratish zarur. Ushbu chegaralar aniq belgilanmasa, na nazariy tahlil, na keyingi amaliy aralashuv yetarli darajada izchil va samarali bo'la olmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Akademik-kasbiy va shaxsiy o'zlikning nazariy asoslari

Akademik-kasbiy o'zlik - shaxsning o'zini akademik va ilmiy-tadqiqotchi jamoasiga mansub deb idrok qilishi hamda aynan shu mansublik orqali kasbiy o'ziga bo'lgan ishonchi, qadriyatlar va faoliyat motivlarini shakllantirishidir. M. Henkel konsepsiyasida akademik o'zlik to'rtta asosiy o'q atrofida shakllanadi: fan sohasiga mansublik, oliy ta'lim muassasasiga mansublik, ilmiy mustaqillik va akademik qadriyatlar. J. Marcia tasnifida esa o'zlik "izlanish" (exploration) va "majburiyat olish" (commitment) mezonlari asosida to'rtta holatga ajratiladi: erishilgan (achieved), kechiktirilgan (moratorium), qabul qilingan (foreclosed) va tarqoq (diffuse).

Shaxsiy o'zlik esa shaxsning o'zini ayol, qiz, kelin, ona va oila a'zosi sifatida idrok qilishi bilan bog'liq bo'lib, u oilaviy rollar hamda gender-madaniy mansubliklar asosida shakllanadi.

Mazkur ikki o'zlik ko'pincha bir-birini to'ldiruvchi yoki o'zaro raqobatli munosabatda namoyon bo'ladi. Biroq ushbu maqolaning markaziy e'tibori boshqa jihatga qaratiladi: O'zbekistondagi ilmiy-tadqiqotchi ayollarning aksariyatida akademik-kasbiy o'zlik akademik faoliyatga kirishdan ancha oldin, ya'ni dastlabki kasb tanlash bosqichidayoq mavjud tuzilmaviy shart-sharoitlar ta'sirida shakllanadi. Shu sababli tahlilni quyidagi savoldan boshlash maqsadga muvofiq: ayollar nima sababdan va qanday omillar ta'sirida ijtimoiy fanlar sohasini, so'ngra esa akademik faoliyatni tanlaydilar?

Kasb tanlash bosqichida gender segregatsiyasi

O'zbekistonda ayollarning kasb tanlashi xalqaro adabiyotlarda kasblarning gender bo'yicha ajralishi (occupational gender segregation) deb nomlanuvchi hodisaga to'liq mos keladi. N. Khidirov va S. Mamadjonovanning empirik tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, ayollar ulushi yuqori bo'lgan kasblarda faoliyat yuritayotgan xodimlarning aksariyati kasb tanlashda ota-onalar va jamiyat bosimi ta'sirida qaror qabul qilgan bo'lsa, "noan'anaviy" kasblarni tanlagan ayollar asosan shaxsiy qiziqishlari asosida tanlov qilgan. R. Abdug'afurovning tahliliga ko'ra, zamonaviy o'zbek diniy-madaniy qarashlari ayollarning oliy ta'limdagi ishtirokini "maqbul" deb hisoblangan kasblar doirasiga yo'naltiradi. Natijada ayol talabalarning 56 foizi ta'lim va madaniyat sohalarida jamlangan.

Mazkur oqimning asosiy yo'nalishlari pedagogika, filologiya, tibbiyot hamda boshqa "yumshoq" ijtimoiy-gumanitar sohalaridir. Ushbu yo'nalishlar mahalliy madaniy tasavvurlarda ayollar uchun mos kasblar sifatida e'tirof etilib, ularni oilaviy rollar bilan uyg'unlashtirish nisbatan oson deb qaraladi. Demak, dastlabki kasb tanlash bosqichida ayolning akademik-kasbiy o'zligi hali shakllanmagan bo'lib, faqat kasbiy yo'nalish tanlangan bo'ladi. J. Marcia terminologiyasida bu "qabul qilingan" (foreclosed) o'zlik holatining klassik ko'rinishi hisoblanadi: bunda shaxs mustaqil izlanish jarayonini boshdan kechirmasdan, oilaviy va madaniy bosim ta'sirida ma'lum yo'lni tanlaydi.

Doktoranturaga kelish motivlari: tashqi va vositali sabablar

Bakalavriat va magistratura bosqichlarini tamomlagan ayol oldida odatda cheklangan kasbiy imkoniyatlar yuzaga keladi. Mahalliy mehnat bozorida pedagogika, filologiya yoki ijtimoiy fanlar yo'nalishidagi diplom, asosan, nisbatan kam haq to'lanadigan o'qituvchilik, murabbiylik yoki maslahatchilik lavozimlarini taklif etadi. Bunday vaziyatda doktorantura bir qator afzalliklari bilan ajralib turadi: ish vaqtining nisbatan moslashuvchanligi, stipendiya mavjudligi hamda kasbiy maqomning yuqoriroq ekani. Mahalliy madaniy tasavvurlarda doktorantura oilaviy hayot bilan uyg'unlashtirish mumkin bo'lgan yo'l sifatida ham qaraladi. Eng muhimi, bu yo'l ayolda "bir joyda qotib qolmaslik" hissini uyg'otadi. Aynan shu tasavvur ko'plab ayollarni doktoranturaga kirishga undovchi muhim omilga aylanadi, garchi amalda akademik faoliyat har doim ham bunday qulayliklarni ta'minlamasa-da.

E. Sivak va E. Terentev tomonidan 1 267 nafar doktorant ishtirokida o'tkazilgan yirik tadqiqotda yashirin sinflar tahlili (latent class analysis) asosida to'rtta motivatsion guruh aniqlangan: akademik yo'nalganlik, noaniq sabablar, mavzuga qiziqish hamda ushbu omillarning kombinatsiyasi. Tadqiqot natijalari "noaniq sabablar" guruhiga mansub doktorantlarda o'qishdan qoniqish darajasi pastligi, dissertatsiyani muvaffaqiyatli himoya qilishga bo'lgan ishonchning sustligi hamda ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatiga moyillikning zaifligi kuzatilishini ko'rsatgan. Mazkur guruhga oilaviy mas'uliyat bilan ilmiy faoliyatni birgalikda olib borish mumkin, degan ishonch asosida, kasbiy yo'nalishi boshqalar tomonidan belgilangan holda, vaqtinchalik ish topa olmaslik yoki "bu yo'lda ham biror imkoniyat bo'lar" degan vaziyatga bog'liq sabablar bilan doktoranturaga kirgan shaxslar kiradi.

I. Skakni doktoranturaga oid tadqiqotida alohida ta'kidlaganidek, ayrim talabalar doktoranturani ideal ish yoki yuqori lavozimga erishishning majburiy bosqichi sifatida qabul qiladilar. Bunday holatda doktoranturani tanlash ichki kasbiy intilish emas, balki vositali strategik qaror hisoblanadi. Ushbu kuzatuv O'zbekiston sharoitidagi ilmiy-tadqiqotchi ayollarda yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Chunki ko'plab hollarda doktorantura mavjud vaziyatdan chiqish hamda kelgusidagi kasbiy imkoniyatlarni ochiq saqlab qolish vositasi sifatida tanlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Motivatsion turlar tipologiyasi

Yuqoridagi tahlil asosida O'zbekiston kontekstida ilmiy-tadqiqotchi ayollarning akademik yo'lga kelish motivlarini to'rt tipga ajratish mumkin:

Motivatsion tur	Tavsifi	Asosiy motiv
Ichki-kasbiy	Ilm-fanga shaxsiy qiziqish, tadqiqotchilik zavqi, kashfiyot istagi	Ichki intilish
Oilaviy-ijtimoiy	Oila bosimi, jamiyat kutishi, "ayolga mos kasb" stereotipi	Tashqi ijtimoiy bosim
Pragmatik-moliyaviy	Stipendiya, moslashuvchan ish grafigi, vaqtinchalik daromad, "qotib qolmaslik"	Moddiy va vositali manfaat
Vaziyatga asoslangan	Boshqa imkoniyat yo'qligi, tasodifiy tanlov, "nima bo'lsa ham" munosabati	Tashqi majburlov yoki tasodif

Muhim jihati shundaki, O'zbekistondagi ilmiy-tadqiqotchi ayollarning sezilarli qismi akademik yo'lga ichki kasbiy intilish bilan emas, balki pragmatik-moliyaviy yoki vaziyatga asoslangan motivlar bilan kirib keladi. Bu sotsiologik nuqtai nazardan tushunarli va shaxsiy jihatdan ratsional tanlov bo'lsa-da, akademik o'zlikning shakllanishi nuqtai nazaridan jiddiy oqibatlarni yuzaga keltiradi.

Nima uchun dastlabki motivatsion tuzilma ichki turtkiga aylanmaydi?

J. Marcia tasnifiga ko'ra, ikki o'lchov - izlanish (exploration) va majburiyat olish (commitment) - asosida o'zlikning (identlikning) to'rt holati ajratiladi: erishilgan (achieved), kechiktirilgan (moratorium), qabul qilingan (foreclosed) va tarqoq (diffuse). Akademik o'zlik kontekstida ushbu holatlar quyidagicha namoyon bo'ladi:

- erishilgan (achieved) - shaxs izlanish natijasida akademik kasbni mustaqil ravishda tanlagan;
- kechiktirilgan (moratorium) - shaxs ayni paytda izlanish jarayonida bo'lib, yakuniy qarorga kelmagan;
- qabul qilingan (foreclosed) - shaxs izlanishsiz, tashqi omillar ta'sirida akademik yo'lni tanlagan;
- tarqoq (diffuse) - shaxsda na izlanish, na aniq kasbiy tanlov mavjud.

Normal sharoitda shaxs kechiktirilgan holatdan erishilgan o'zlikka o'tadi, tarqoq holatdan esa kechiktirilgan bosqich orqali rivojlanadi. Biroq tashqi va vositali sabablar ta'sirida doktoranturaga kirgan ayollarda bu o'tish har doim ham yuz bermaydi. Buning kamida to'rtta asosiy sababi mavjud.

Birinchi sabab - izlanish jarayoni uchun zarur shart-sharoitlarning yetishmasligidir. E. Crocetti va hamkasblari aniqlashicha, erishilgan va kechiktirilgan o'zlik holatlaridagi shaxslar tarqoq va qabul qilingan holatdagi shaxslarga nisbatan ichki mehnat qadriyatlarini bo'yicha yuqori natijalarni namoyon etadilar. Aynan ichki qadriyatlar karyera yetukligining shakllanishiga turtki beradi. Tashqi sabablar ta'sirida akademik faoliyatni tanlagan ayolda esa ichki qadriyatlar manbai yetarlicha shakllanmagan bo'ladi. Shu bois haqiqiy akademik izlanish jarayoni boshlanmaydi.

Ikkinchi sabab - "ikkinchi smena" yuklamasi natijasida psixologik va kognitiv resurslarning kamayishidir. A. Hochschild tomonidan ilgari surilgan "The Second Shift" konsepsiyasi WIUT tadqiqotlari orqali O'zbekiston sharoitida ham tasdiqlangan. Unga ko'ra, olim ayol kasbiy faoliyatdan tashqari uy yumushlari va hissiy mehnatning asosiy yukini ham zimmasiga oladi. Akademik o'zlikning shakllanishi uchun zarur bo'lgan ichki izlanish - ilmiy adabiyotlarni muntazam o'qish, tadqiqot olib borish, fan tilini ichki qadriyat sifatida o'zlashtirish - vaqt va kognitiv resurslarni talab qiladi. Biroq ushbu resurslar oilaviy majburiyatlar ta'sirida kamayadi. Natijada ilmiy faoliyat tashqi shaklda amalga oshiriladi: maqolalar yoziladi, dissertatsiya himoya qilinadi, ammo akademik o'zlik chuqur ichki mazmunda shakllanmaydi.

Uchinchi sabab - kasbiy o'ziga ishonchni (self-efficacy) qo'llab-quvvatlovchi muhitning yetarli darajada rivojlanmaganligidir. A. Smitina tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, yuqori darajadagi kasbiy o'zlik ichki motivatsiya va kasbiy faoliyatdan qoniqish bilan birgalikda rivojlanadi. O'zbekiston sharoitida esa ilmiy-tadqiqotchi ayollarni qo'llab-quvvatlovchi akademik muhit hali cheklangan: ayol mentorlar yetarli emas, oilada ilmiy faoliyat ko'pincha asosiy kasb emas, balki qo'shimcha mashg'ulot sifatida qabul qilinadi, mahalla va qarindoshlar tomonidan beriladigan ijtimoiy e'tirof (recognition) esa nisbatan sust namoyon bo'ladi.

To'rtinchi sabab - akademik va shaxsiy o'zlik o'rtasidagi raqobatdir. Ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan ayol bir vaqtning o'zida ham doktorant (akademik hamjamiyatda quyi maqom), ham kelin (oilaviy tizimda quyi maqom) sifatida ikki xil ijtimoiy tizimning quyi pog'onasida faoliyat yuritadi. Bunday vaziyat shaxsiy o'zlikdagi izlanishni ham, akademik o'zlikdagi izlanishni ham sekinlashtiradi. M. Mason va hamkasblari aniqlashicha, birinchi farzandini dunyoga keltirgan olim ayollar onalik roli va kasbiy o'zlikni saqlab qolish talablari kesishgan nuqtada o'ziga xos murakkab qarama-qarshiliklarga duch keladilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur to'rt omil birgalikda ta'sir ko'rsatganda, ayolning doktorantura davri akademik izlanish bosqichi sifatida emas, balki o'zlikning "qotib qolish" bosqichi sifatida kechadi. Rasmiy akademik natijalar - maqolalar, ilmiy daraja, himoya qilingan dissertatsiya - mavjud bo'lsa-da, akademik o'zlik erishilgan (achieved) holatga o'tmaydi.

"Teshik quvur" (leaky pipeline) hodisasining O'zbekiston sharoitidagi o'ziga xosligi shundaki, u har doim ham erkaklar bilan teng bo'lmagan raqobat oqibati sifatida emas, balki ayollarning akademik faoliyatdan bosqichma-bosqich o'zlari chiqib ketishi orqali namoyon bo'ladi. Akademik o'zligi kechiktirilgan yoki tarqoq holatda qolib ketgan ayol uchun ilmiy karyeraning keyingi bosqichlari - DSc darajasi, professorlik yoki ilmiy maktab rahbarligiga erishish - ichki motivatsion manbaga ega bo'lmaydi. Dastlabki tashqi motivlar - stipendiya, boshlang'ich akademik maqom yoki "bir joyda qotib qolmaslik" istagi - PhD darajasi qo'lga kiritilgach o'z funksiyasini bajaradi va keyingi bosqichlarga harakatlantiruvchi kuch sifatidagi ahamiyatini yo'qotadi.

Demak, "teshilgan quvur" hodisasining ildizi ayol shaxsiyatidagi kamchilik yoki faqat imkoniyatlar tengsizligida emas, balki akademik faoliyatga kirishning dastlabki bosqichida shakllanadigan motivatsion tuzilmaning xususiyatlaridadir. Tashqi va vositali sabablar bilan akademik yo'lni tanlagan ayollarning o'zligi (identligi) keyinchalik erishilgan holatga o'tmasa, ular ilmiy karyerani davom ettirish uchun zarur bo'lgan barqaror ichki motivatsiyani shakllantira olmaydilar va tabiiy ravishda akademik yo'lning navbatdagi bosqichida "teshilgan quvur" hodisasining navbatdagi bo'g'iniga aylanadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistondagi ilmiy-tadqiqotchi ayollarda akademik o'zlikning shakllanishini ta'minlash kompleks yondashuvni talab etadi. Bunday yondashuv kasb tanlash bosqichidagi madaniy tasavvurlarni qayta ko'rib chiqish, akademik muhitdagi qo'llab-quvvatlash tarmog'ini mustahkamlash hamda individual motivatsion resurslarni rivojlantirishni o'zaro uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Ushbu uch yo'nalishni bir-biridan ajratib ko'rib bo'lmaydi.

1. Madaniy tasavvurlar (stereotiplar) o'zgaransa, ayollar akademik yo'lga ichki kasbiy intilishdan ko'ra, "bir joyda qotib qolmaslik" motivi bilan kirib kelishda davom etadilar.
2. Akademik muhit yetarli darajada qo'llab-quvvatlamasa, akademik o'zlikning kechiktirilgan (moratorium) va tarqoq (diffuse) holatlarida "qotib qolish" jarayoni davom etadi.
3. Individual ichki motivatsiya shakllanmasa, "teshilgan quvur" (leaky pipeline) hodisasi har bir yangi avlod ilmiy-tadqiqotchi ayollarida takrorlanib boraveradi.

Aynan mazkur uch yo'nalishdagi uyg'un va tizimli sa'y-harakatlar orqali ilmiy-tadqiqotchi ayollarning nafaqat akademik muvaffaqiyatlari, balki shaxsiy va oilaviy farovonligini ham ta'minlash mumkin. Akademik o'zlikning erishilgan (achieved) holatga o'tishi shunchaki ilmiy darajaga ega bo'lishni anglatmaydi. U ayolning o'z kasbiy yo'lini ongli ravishda tanlashi, uni ichki qadriyatlar bilan uyg'unlashtirishi hamda ilmiy faoliyatni shaxsiy va oilaviy hayoti bilan muvozanatli tarzda olib borishga qodir yetuk shaxs sifatida shakllanishini ifodalaydi.

Shu nuqtai nazardan, ilmiy-tadqiqotchi ayollarda barqaror akademik o'zlikni rivojlantirish O'zbekiston ilm-fanining sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishi, ilmiy salohiyatning mustahkamlanishi hamda Uchinchi Renessansni barpo etishga xizmat qiladigan inson kapitalini rivojlantirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida: O'RQ-562-son, 2019-yil 2-sentabr. - URL: <https://lex.uz/uz/docs/-4494849> (murojaat qilingan sana: 29.06.2026).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasida ilm-fanni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida: PF-6097-son Farmon, 2020-yil 29-oktabr. - URL: <https://lex.uz/docs/5074572> (murojaat qilingan sana: 29.06.2026).

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2030-yilgacha O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida: PF-22-son Farmon, 2023-yil. - URL: <https://lex.uz/uz/docs/-8050787> (murojaat qilingan sana: 29.06.2026).
4. United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Goal 5: Gender Equality). - New York : United Nations, 2015. - URL: <https://sdgs.un.org/goals/goal5> (accessed: 29.06.2026).
5. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyat ko'rsatkichlari: ayol tadqiqotchilar bo'yicha statistik ma'lumotlar (2023-2025-yillar). - Toshkent, 2025. - URL: <https://stat.uz> (murojaat qilingan sana: 29.06.2026).
6. Abdug'afurov R. Islam, women, and genderization in professions: The case of Uzbekistan // Canopy Forum on the Interactions of Law and Religion. - 2024. - URL: <https://canopyforum.org/2024/04/11/islam-women-and-genderization-in-professions-the-case-of-uzbekistan/> (accessed: 29.06.2026).
7. Khidirov N., Mamadjonova S. Factors influencing the choice of profession by Uzbek women // BIO Web of Conferences. - 2023. - Vol. 71. - Art. 06004.
8. Bem S. L. Gender schema theory: A cognitive account of sex typing // Psychological Review. - 1981. - Vol. 88, № 4. - P. 354-364. - URL: <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0033-295X.88.4.354> (accessed: 29.06.2026).
9. Crocetti E., Avanzi L., Hawk S. T., Fraccaroli F., Meeus W. Personal and social aspects of professional identity: An extension of Marcia's identity status model applied to a sample of university students // Journal of Vocational Behavior. - 2014. - Vol. 85, № 1. - P. 135-146. - URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879114000694?via%3Dihub> (accessed: 29.06.2026).
10. Deci E. L., Ryan R. M. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. - New York : Plenum Press, 1985.
11. Erikson E. H. Identity: Youth and Crisis. - New York : W. W. Norton, 1968.
12. Henkel M. Academic Identities and Policy Change in Higher Education. - London : Jessica Kingsley Publishers, 2000.
13. Henkel M. Academic identity and autonomy in a changing policy environment // Higher Education. - 2005. - Vol. 49, № 1-2. - P. 155-176. - URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-004-2919-1> (accessed: 29.06.2026).
14. Hochschild A., Machung A. The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home. - New York : Viking, 1989.
15. Marcia J. E. Development and validation of ego-identity status // Journal of Personality and Social Psychology. - 1966. - Vol. 3, № 5. - P. 551-558. - URL: <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0023281> (accessed: 29.06.2026).
16. Marcia J. E. Identity in adolescence // Handbook of Adolescent Psychology / ed. by J. Adelson. - New York : Wiley, 1980. - P. 159-187.
17. Mason M. A., Wolfinger N. H., Goulden M. Do Babies Matter? Gender and Family in the Ivory Tower. - New Brunswick : Rutgers University Press, 2013.
18. Sivak E., Terentev E. Motivation matters: How enrollment motives shape doctoral experiences and career aspirations // PLOS ONE. - 2025. - Vol. 20, № 9. - Art. e0330679. - URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0330679> (accessed: 29.06.2026).
19. Skakni I. Reasons, motives and motivations for completing a PhD: A typology of doctoral studies as a quest // Studies in Graduate and Postdoctoral Education. - 2018. - Vol. 9, № 2. - P. 197-212. - URL: <https://www.emerald.com/sgpe/article-abstract/9/2/197/357252/Reasons-motives-and-motivations-for-completing-a?redirectedFrom=fulltext> (accessed: 29.06.2026).
20. Smitina A. The link between vocational identity, study choice motivation and satisfaction with studies // Procedia – Social and Behavioral Sciences. - 2010. - URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810016241?via%3Dihub> (accessed: 29.06.2026).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(7)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.